

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 2

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil **IQTISODIYOT** va **TARAQQIYOT**

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Elektron nashr. 832 sahifa.

E'lon qilishga 2024-yil 29-fevralda ruxsat etildi.

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU YoMMMIB birinchi prorektori
Abduraxmanova Gulnora Kalendarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., "O'IRIAM" ilmiy tadqiqot markazi direktori – prorektor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TMI professori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d. TDIU professori
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Musyeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d., "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d., TAQU katta o'qituvchisi
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti bo'limi boshlig'i
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

MUNDARIJA

Ilm-fanga baxshida umr	10
Baxtiyor Islamov	
Kichik biznesni rivojlantirishda “yashil” iqtisodiyotni keng tatbiq qilishning ahamiyati	12
Gulnora Abdurahmonova Kalandarovna, Sanjar Baxodirovich G’oipnazarov	
Brand Capital as a Determinant of Institutional Prestige and Student Choice in the Higher Education System	18
Zufarova Nozima Gulamiddinovna	
Inson va atrof-muhit dialektikasi: nomutanosiblik ko’rsatkichlari va ekologik muammolar	26
Butaboyev Maxammadjon Tuychiyevich, Maxmudov Nosir Maxmudovich	
Yashil budjetlashtirish va uni O’zbekistonda joriy etish istiqbollari	32
Meyliev Obid Raxmatullayevich, Gofurova Kamola Xayrulla qizi	
Iqtisodiyotda ta’lim va fan integratsiyasining asosiy yo’nalishlari	37
Yormatov Ilmidin Toshmatovich	
Transport vositalari va yo’llar turizm transport infratuzilmasini rivojlantirishning muhim omilidir	41
Agzamov Shaxboz Akmalovich	
Bank xizmatlarini raqamlashtirish orqali samaradorligini oshirish	46
A. X. Salamov	
Biznes-reja baliqchilik xo’jaligi rivojlanishi uchun asos sifatida	50
Dosmurotova Shaxista Kengashovna	
Mamlakatning investitsiyaviy jozibadorligi va uning lizing munosabatlari rivojlanishi bilan bog’liqligi	57
Axmediyeva Aliya Toxtarovna	
Turizmni rivojlantirish imkoniyatlari	65
Ziyadullayev Ilhom Narkabilovich	
Tijorat banklari depozit operatsiyalari samaradorligini oshirish muammolari va ularni bartaraf etish yo’llari	69
Shamsiyev Nodir Muratovich	
Hududlarni rivojlantirishda xorijiy investitsiyalarning samaradorligini oshirish masalalari	74
Shagazatov Oybek bahodirovich	
Hududlar biznes muhitini rivojlantirish va samarali boshqarish yo’nalishlari	78
Davlatov Sanjar Abdimannonovich	
Ijtimoiy rivojlanish xulq-atvor paradigmasida yoshlarning tadbirkorlik faoliyatini tartibga solishning nazariy asoslari	82
Mirzatov Baxtiyor Toxirovich	
Korxonalar innovatsion faoliyatida raqamli transformatsiyaning muhim yo’nalishlari	86
Yuldasheva Kamola Miraliyevna	
O’zbekistonda agroturizmni rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish (Buxoro viloyati misolida)	91
Yoriyeva Farangiz Murodillayevna	
Innovatsion tadbirkorlik muhitini kompleks baholashda xalqaro tashkilotlar tajribasi	96
Nazarova Umida Avazovna	
Turizm faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish samaradorligini oshirishning ayrim usullari	100
Mirzaxodjayev Alisher Botirovich	
Globalashuv sharoitida transchegaraviy suv resurslardan samarali foydalanishni boshqirish	105
Mirzayev Musurmon Umidullayevich	
Surxondaro viloyati iqtisodiyotida kichik biznes va tadbirkorlikning o’rni va ahamiyati	110
Fayziyeva Aziza Azamat qizi	
Ta’lim muassasalarida xarajatlarni moliyaviy nazorat etishning samaradorligi tahlili	115
Eshonqulov Davlatjon Rajabboyevich	

Ta'minot zanjirini boshqarishda transport logistikasi usullarini takomillashtirish.....	121
Zoxidova Nazokat Berdimurot qizi	
Blokcheyn texnologiyasida xavfsizlik masalalari.....	125
Mamadiyarov Zokir Toshtemirovich	
Развитие цифровой трансформации банковского сектора Республики Узбекистан.....	131
Абдурахманова Матлуба Махамдаминовна	
Asosiy fondlarni hisoblash va baholash usullarini takomillashtirish istiqbollari.....	137
Rixsimbayev Odiljon Qobiljonovich	
Marketingda tovar harakati tizimini optimallashtirish va modellashtirish.....	143
Sherzod Xolmurodovich Pardayev, Kamola Abdujabborovna Pardayeva	
Iqtisodiy rivojlanish uchun strategik taqsimlash strategiyalari: Investitsion Fond Portfellarning qiyosiy tahlili.....	150
Sultonboeva Munira bahodirovna	
Soliq munosabatlarning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati: ilmiy-nazariy qarashlar.....	156
Axrorov Zarif Oripovich, Saidmurodov Feruz Sodiqjon o'g'li	
Взаимосвязь инвестиционной стратегии с оценкой эффективности инвестиционного проекта.....	161
С. С. Алиева, А. Назаров	
Erkin iqtisodiy zonalarning faoliyati va boshqaruv mexanizmini takomillashtirish.....	169
Sheraliyeva Saida Azatovna	
Xizmat safari xarajatlari hisobining huquqiy asoslari.....	172
Ergashev Sarvar Xudoynazarovich	
Инклюзивное образование и его особенности.....	177
Зайнутдинова Умида Джалоловна	
Jismoniy shaxslarning mol-mulk va yer soliqlarini hisoblash va undirish samaradorligini oshirish yo'llari.....	181
Qurbonov Muxiddin Abdullayevich	
Mamlakatda soliq qarzdorligi vujudga kelishining asosiy sabablari va ularni qisqartirish yo'llari.....	186
Hakimov Ulug'bek Furqat o'g'li	
Mulk qiymatini baholash tushunchasi, baholash obyektlari, baholanadigan qiymat turlari.....	190
Izbosarov Boburjon Bahriddinovich, Yoqubboyev Ilhomjon G'ulomjon o'g'li	
O'zbekistonda sug'urta xizmatlarining zamonaviy transformatsiyasi.....	195
G. Adilova	
Biznes subyektlarida samaradorlik masalalarini o'yinlar nazariyasi usuli bilan baholash.....	199
Mardiyev Nurali	
Yengil sanoatda "lean production" konsepsiyasini tatbiq etishning amaliy jihatlari.....	205
Yaxyayeva Inobat Karimovna	
Soliq salohiyatini baholash usullari va ularning tadbirkorlik subyektlari faoliyatiga ta'siri tahlili.....	209
Borotov Sharofiddin Jumaqul o'g'li	
Ko'chmas mulk bozorini baholashning institutsional asoslari.....	215
Ishonqulov Nizamjon Fayzullayevich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida turizm xizmatlarini rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari.....	223
Amriyeva Shaxzoda Shuxratovna	
O'zbekistonning bank-moliya tizimi hamda unda Islom moliyasi instrumentlarini jalb etishdagi joriy tendensiyalar.....	228
Eshimov Alisher Dasmurodovich	
Tashqi savdoda notarif usullarni qo'llashning iqtisodiy oqibatlarini aniqlash metodologiyasi (rivojlangan davlatlar tajribasi).....	236
Norqobilov Akobir Iso o'g'li	
Reklama xizmatlari va uning subyektlar samaradorligini oshirishdagi imkoniyatlari.....	242
Rabbimov Elbek Abdulloyevich	
Ijtimoiy siyosatni amalga oshirishda sog'liqni saqlash tizimini moliyalashtirish asoslari.....	247
Imonqulov Nuriddin Qo'shmon o'g'li	

Tijorat banklari biznes ekotizimini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	252
Shoyardonov Orziqul Jo'ra o'g'li	
Majburiy tibbiy sug'urtaning vujudga kelishi va o'ziga xos xususiyatlari.....	258
Kenjayev Soxib Sayfiyevich	
O'zbekiston Respublikasida zamonaviy soliq ma'murchiligini joriy etish orqali budjet-soliq siyosati samaradorligini yanada oshirish	262
Yuldasheva Shaxnoza Xojiaqbar qizi	
Jahon iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida derivativlar bozorining roli	268
Shokirov Mirkamol Mirolim o'g'li	
Boshqaruv hisobida mas'uliyat markazlarini tashkil etish masalalari.....	276
Sobirov Otabek Olimjonovich	
Davlat moliyasini boshqarishda moliyaviy nazorat usullaridan samarali foydalanish yo'llari	279
Kultayev Farxod Shavkatovich	
Tijorat banklari foydasi va rentabillik ko'rsatkichlariga ta'sir etuvchi omillar tahlilini takomillashtirish.....	283
Normo'minov Temurbek Sheraliyevich	
O'zbekiston Respublikasida tijorat banklari aktivlar sifatini oshirish yo'llari	286
To'ychiyev Otabek Shamshiyevich	
Venchur kapitalining mohiyati va O'zbekistonda venchur tizimini rivojlantirishning institutsional asoslari.....	290
Tadjibayeva Nigora Gulomjonovna	
Innovatsiyalar: zamonaviy iqtisodiyot uchun innovatsion faoliyatni qo'llab-quvvatlash zarurati.....	295
Malikova Dilrabo Muminovna, Tursunov Jahongir Ulug'bek o'g'li	
Budjet daromadlarining shakllanishida egri soliqlarning ta'sirini ko'p omilli ekonometrik modellashtirishda tahlil qilish.....	299
Abdunazarova Shahnoza Norqo'chqor qizi	
Aksiyadorlik jamiyatlarida investitsion jozibadorlikni oshirish yo'llari.....	304
Abdullayev Boburjon Akbaraliyevich	
Barcha tadbirkorlik subyektlariga teng raqobat sharoitini yaratishda soliq imtiyozlarining o'rni	308
Akbarov Akmalxon Akrom o'g'li	
Hisob siyosati va unda biologik aktivlar hisobini yoritib berish tartibini takomillashtirish	312
Mirzayeva Nargiza Batirovna	
Talabalarning oilali bo'lishiga ta'sir etuvchi omillarga iqtisodiy baholashda yangicha yondashuv.....	316
O. U. Shomurodov, A. A. Suyarov, Z. U. Uroqov, J. S. Urazov, A. T. Ablahatov	
Ways to Use the Experience of Foreign Countries in Creating a Beneficial Business Environment for Entrepreneurship And Improving Taxation.....	321
Mukhlisa Ikramova	
Aholi turmush darajasini oshirishda moliyaviy savodxonlikning o'rni va iqtisodiy rivojlanishga ta'siri	327
Yusupov Muhammadali Soxib o'g'li, J.D. Xojiyev	
Temir yo'l sanoat korxonalarida ijtimoiy-mehnat munosabatlarini boshqarish bo'yicha xorijiy tajriba.....	331
Kadirova Sharofat Amonovna	
Механизм внедрения аутсорсинговой деятельности в АО “Ўзтемирўйўйловчи”	334
Н. Э. Кахарова	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni yanada rivojlantirish investitsiyalarni jalb qilishda xorijiy mamlakatlar tajribasi	339
Sharipov Bobur Anvar o'g'li	
“STEKLOPLASTIK” MJCHning bozordagi strategik holatini tahlil qilish.....	344
Musyeva Shoira Azimovna	
Agrar sektorda ekologik toza mahsulotlarni ishlab chiqarishning nazariy masalalari.....	350
M. Sh. Nazarova, Z. S. Kazakova	
Methodological Foundations of Bank Lending and Classification of Factors Affecting the Features of Obtaining Loans.....	355
Raxmanova Laylo bahodirovna, A. Karimova	

Agrosanoat klasterlarda tovar-moddiy zaxiralar samaradorligini KPI orqali baholash uslubiyati	359
Toshpo'latov Azizbek Shermuxamadovich	
Faol tadbirkorlar faoliyatida kambag'al oilalarni iqtisodiy-ijtimoiy holatini yaxshilash imkoniyatlari.....	364
Salamov Ibrohim, Nazarova Maryam Sharifovna, Kazakova Zulayxo Saloxiddinovna, Jonibekov Faxriddin Beknazarovich, Kudratov Rizo Turdibayevich, Ulmasova Oygul Baxtiyorovna, Xamdamova Nasiba Ablakulovna, Xudayberdiyeva Ma'rifat Umarovna	
Xo'jalik yurituvchi subyektlar strategiyasi tahlilining o'ziga xos xususiyatlari	371
Tursunova Shaxnoza Farxod qizi	
Процессы цифровизации АО "Hududgazta'minot"	375
Хусанов Кахрамон Нишонович	
O'zbekistonda aholi turmush darajasini oshirish yo'llari.....	380
Abdullayeva Madina Kamilovna, Eldorbekov G'ofurbek Iskandarbek o'g'li	
Aholi farovonligini oshirishda tadbirkorlik subyektlari uchun kredit tizimini takomillashtirish mexanizmi	383
Bobayev Isroiljon Abdinabiyevich	
Mamlakatga jalb qilingan xorijiy kapitalning tovarlar va xizmatlar importi salohiyatiga ta'sirini ekonometrik modellar bilan baholash	388
Saydullayev Azamat Jo'raqul o'g'li	
O'zbekistonda bank xizmatlari raqobatbardoshligini baholash mazmuni va o'ziga xos xususiyatlari.....	396
Sh. Madraimov	
Kapital bozorida sug'urta kompaniyalar institutsional investor sifatida	399
Xasanova Lola Mamasharifovna	
Yangi O'zbekiston strategiyasida institutsional islohotlarni yanada chuqurlashtirish va ko'p funksiyali raqamlashtirishning ilmiy asoslari	402
B. B. Berkinov	
O'zbekiston Respublikasi tijorat banklari orqali jinoiy yo'l bilan olingan daromadlarni legallashtirish mexanizmlari	411
G'afurov Umidjon Bahodir o'g'li	
Rivojlangan mamlakatlarda keksa fuqarolarning bandligini oshirish kam ta'minlangan aholi qatlamini qo'llab-quvvatlash usuli sifatida (Yaponiya tajribasi misolida)	415
Karimov Bekzodjon Ilxomovich	
Tashqi savdoni oshirishda boj-tarif siyosatini takomillashtirish mexanizmlari	422
Pardayev Ilhomjon G'ulomjon o'g'li	
Финансы или корпоративные финансы	428
Уринов Бобур Насиллоевич	
In Ensuring Economic Development in the Country Green Economy and its Features	434
Akhunova Shakhistakhon Nomonjanovna, Abdusattorova Mokhirabonu Abdugoppor kizi	
Tijorat banklarining investitsiya faoliyatini rivojlantirish yo'nalishlari	439
Jo'rayev O'ktam Panji o'g'li	
Сокращение уровня бедности в Узбекистане.....	445
Амирджанова Ситора Суннат кизи	
Paxtachilik sohasida ishlab chiqarish jarayonlari samaradorligini oshirishning innovatsion yechimlari va uning foydaga ta'sirini baholash	450
S. B. Inoyatov	
Tijorat banklarida muammoli kreditlar bilan ishlash amaliyotidagi muammolar va ularni barataraf etish yo'llari.....	455
Maxmudov Rahimjon Hamid o'g'li	
Mahalliy budjet daromadlarining nazariy va ilmiy asoslari.....	462
Ollokulova Feruza Mansurovna	
Kambag'allikni qisqartirish – aholi turmush farovonligini ta'minlashning muhim omili	465
Usmanov Baxodir Baxtiyorovich	
Raqamli marketingni rivojlantirish zaruriyati	471
Xalmuxamedova Zeboxon Babaxanovna	

Tijorat banklari o'rtasidagi raqobatni rivojlantirish orqali fond bozorida aksiyalar narxini barqarorligini ta'minlash istiqbollari	475
M. Yuldosheva	
Konchilik sanoati korxonalarida innovatsion faoliyatni rivojlantirish mexanizmlarining ilmiy-nazariy asoslari	482
Kurbanova Mehriniso Nematjanovna	
O'zbekistonda banklar moliyaviy xizmatlari va ular sifatining amaldagi holati tahlili	489
Mirzayev Mirza Abdullayevich	
Oliy ta'lim muassasalarining iqtisodiy samaradorlikning raqobatbardoshligini institutsional tahlil qilish mexanizmi	494
Saydullayeva Saodat Abdumajidovna	
Integrasiya sharoitida to'qimachilik sanoatining rivojlanishi	501
Ziyayeva Muhtasar Mansurdjanovna	
Auditorlik tekshiruvini tashkil etish va o'tkazish jarayonlarini takomillashtirish	505
Karamatova Noiba Husnitdinovna	
Davlatning iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashning nazariy jihatlari	512
Mamatov Mamajan Axmadjonovich	
Экономическое сознание и экономическое мышление: теоретический анализ.....	519
Пардаев Мамаюнус Каршибаевич, Мухаммедов Мурод Мухаммедович	
O'zbekiston respublikasi tijorat banklari tomonidan qurilish korxonalarini kreditlashni takomillashtirish yo'llari	524
Sultanov Vaxram Begdullayevich	
Роль искусственного интеллекта в современных технологиях медиаобразования в высших учебных заведениях.....	528
Самигова Гуландом Абдужаббаровна	
Talabalarga moliyaviy yordam dasturlari va ularning ta'lim sifatiga ta'siri	536
Mirzayeva Muhlisa Ubaydullo qizi	
Mintaqaviy investitsion jozibadorlik va investitsion siyosat: nazariy talqin	541
Muminov Akmal Tulkunovich	
Mamlakatni ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotida oliy ta'lim tizimining ta'siri	545
Nasimov Adiz Azamat o'g'li, Baxtiyorova Jasmina Jasurovna, Axrorov Zarif Oripovich	
Respublikada fermer xo'jaliklarga xizmat ko'rsatishni rivojlantirish va agroxizmatlar bozorini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash imkoniyatlari	550
Shukurov Iloxom Safarboyevich	
Turli mamlakatlarda oliy ta'limni moliyalashtirish yo'llari	557
Umarova Moxigul Maxmayunus qizi	
Dehqonchilikni innovatsion asosda rivojlantirishning xorijiy tajribasi.....	562
Yuldashev G'iyos Turabekovich	
Tijorat bank xizmat turlarini islomiy bank xizmatlari orqali rivojlantirish istiqbollari	566
Bayjanova Gozzal Sarsengaliyevna	
Qishloq xo'jaligi mahsulotini baholash va hisobga olishning uslubiy jihatlarini takomillashtirish	572
Boltayev Abror Sayitmuradovich	
Секреты интересного урока в начальной школе.....	579
Гараева Олеся Владимировна	
Iqtisodiyotni barqaror rivojlanishda yashil iqtisodiyotning o'rni.....	582
Ibragimova Gulchehra Toxirovna	
Mahsulot va xizmatlarni raqamli transformatsiyasini amalga oshirish algoritmi.....	586
Kucharov Abrorjon Sobirjanovich, Bobojonov Azizjon Babaxanovich, Abdurakhmonov Abdumalik Abdurashidovich	
O'zbekiston Respublikasining soliq tizimi mamlakatda yashirin iqtisodiyot ulushini qisqartirish vositasi sifatida.....	593
Nabiyev Feruz Nurmurodovich	

Fundamentals of Innovative Management and its Organizational Control	599
Akramova Aziza Abduvohidovna, Maqsudov Bunyod Abdusamatovich	
Moliyaviy menejment tizimini rivojlantirishda raqamli marketingdan foydalanishning afzalliklari.....	604
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich	
Оценка экономической эффективности использования фотоэлектрической тепловой установки.....	608
Жураев Ислон Рахматович, Юлдошев Исроил Абриевич, Жураева Зухра Исламовна	
Ilmiy darajali kadrlar tayyorlash sohasida xalqaro tajriba.....	614
Fazliddin Shohruh Shamsiddinovich	
Turizm infratuzilmasi va uning tarkibiy tuzilishi	621
Po'latov Ma'murjon Murodjon o'g'li	
Oliy ta'lim xizmatlari bozorining rivojlanishi sabablari.....	625
Abdukadirova Kamola Azimovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda xorijiy mamlakatlar tajribalari.....	629
Isomiddinov Inomjon Qurvonali o'g'li	
Ichki turizmni rivojlantirish bo'yicha infrastruktura holati.....	636
Dehqonov Burxon Rustamovich	
Soliqqa tortish maqsadida kadastr qiymatlarini aniqlash mexanizmlarini takomillashtirish yo'llari.....	642
Kamilov Abror Anvarovich	
O'zbekistonda uylarning energiya samaradorligini oshirish.....	647
Dodiyev Fozil O'tkurovich	
O'zbekistonda talant menejmentni tatbiq etish istiqbollari.....	653
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tibbiyot sohasini moliyalashtirish istiqbollari.....	658
Muxammadiyev Ramz Zoirjon o'g'li	
Bulutli texnologiyalardan foydalangan holda resurs xarajatlarini optimallashtirish: tahlil va boshqarish	663
Saitkamolov Muxammadxo'ja Sobirxo'ja o'g'li, Karabayev Rustam Zafarovich	
Milliy iqtisodiyotni rivojlanishida sug'urta institutlarining tutgan o'rni.....	673
K. A. Sharipov, D. Jo'rayev	
Tadbirkorlik nazariyasining evolyutsion talqini.....	678
Aripov Oybek Abdullayevich	
Enhance Export Potential of Private Entrepreneurship and Small Venture.....	683
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi	
Mintaqa barqaror rivojlanishini cheklovchi ekologik omillar tahlili.....	690
Adilova Marg'uba Tursunaliyevna	
Improving the Efficiency of Industrial Enterprise Activities in the Age of Digital Technologies	698
Avloqulova Sadoqat Sobirjon qizi	
A study of green marketing practices in the retail industry – Advantages and disadvantages.....	705
Davronova Zilola Gulomovna	
Tijorat banklarining korporativ xizmatlarini transformatsiyalash jarayonini rivojlantirish.....	709
Farmanova O'g'lioy Aliqul qizi	
Davlat moliyaviy nazorat tizimini rivojlantirish istiqbollari.....	715
Maxmudov Azamat Normuradovich	
Xorijiy banklarning moliya injiniringi mahsulotlari va rivojlanish istiqbollari	721
Saipnazarov Sherbek Shaylavbekovich	
O'zbekistonda turizm xizmatlari imkoniyatlari: muammo va yechimlar	727
Fayziyev Oybek Raximovich, Xalikov Saydilla Abdraxmanovich	
Sanoat klasterlarini shakllanishining simulyatsiya modelini yaratish	734
Xakimov Ziyodulla Axmadovich, Axmedova Rayxona Jasurbek qizi	
Hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning xususiyatlari va ustuvor yo'nalishlari	741
Tolibjon Qazaqov Sharifjon o'g'li	
Raqamli iqtisodiyotda zamonaviy texnika va texnologiyalarning xususiyatlari.....	747
Xusanov Ulugbek Nishanovich	

Biologik aktivlar va qishloq xo'jaligi mahsuloti joriy hisobini tashkil etish bo'yicha xorijiy tajribalar	752
Yusupova Mahfuza Baxtiyor qizi	
Mulkchilikning iqtisodiyotdagi ahamiyatini qiyosiy tahlil qilish (O'zbekiston va Shvetsiya misolida)	757
Odil Norboyev	
Ipoteka krediti riskining ayrim nazariy jihatlarini	761
Xamraqulova Gulnozaxon Faxriddin qizi	
Xalqaro turizm bozorining rivojlanish tendensiyalari va unda O'zbekistonning ishtiroki	764
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, Bobobekova Nargiza Baxtiyorovna	
Tijorat banklari fond bozorida aksiyalar narxini o'zgarishini ebo moduli orqali aniqlashning ekonometrik tahlili	769
Yuldoshova Manzura Ollashkurovna	
Organizational mechanism of sustainable development of the tourism industry, role and application of technologies	780
Sayfutdinov Shuxratjon Sultonovich	
Banklarda risklarni diversifikatsiyalashning mohiyati va ahamiyati	787
Baxriddinov Sharofiddin	
Davlat oliy ta'lim muassasalarida daromad va harajatlarning o'zaro mutanosibliigi	793
Gafurov Anvar Bazarbayevich	
To'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiyalarning O'zbekiston iqtisodiyotiga ta'siri: tahlil va istiqbollar	799
Raxmanov Bekzod Ibragimovich	
Инновационный и развивающий менеджмент в сфере услуг	803
Ахтамова Моҳигул Эркиновна	
Ishsizlarni kasb-hunarga o'qitish asosida raqobatbardoshligini oshirish	807
Bakiyeva Iroda Akbarovna	
Dehqon xo'jaliklarida yetishtirilgan grek yong'og'ini iste'molchilarga yetkazib berish yo'llari	811
Inobatov Abror Boshlarovich	
Комплаенс и риск менеджмент в международных гуманитарных организациях	817
Мухамеджанов Баходир Кахрамонович	
Ipakchilik korxonalarida innovatsion faoliyatni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari	822
Aliyeva Nodiraxon Abdumalikovna	
Soliqlarning yig'iluvchanligi va unga ta'sir etuvchi omillar tahlili	826
Abdurasulov Alisher Abdurasulovich	

IPAKCHILIK KORXONALARIDA INNOVATSION FAOLIYATNI BOSHQARISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Aliyeva Nodiraxon Abdumalikovna

Toshkent moliya instituti "Management va marketing" kafedra dotsenti

Annotatsiya: Maqolada ipakchilik tarmog'ini rivojlantirish yo'llari, ipakchilik klaster tizimidagi korxonalarda innovatsion faoliyatni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari, innovatsion jarayonlarni tashkil etish bosqichlari bo'yicha fikr-mulohazalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: ipakchilik, innovatsion faoliyat, innovatsion jarayon bosqichlari, boshqaruv modellari, ipakchilik klasterlari, samaradorlik.

Abstract: The article discusses and presents views on the path of development of the silk industry network, features of management of innovative activities at enterprises of the silk industry cluster system, stages of organizing innovative processes.

Key words: sericulture, innovation activity, stages of the innovation process, management models, sericulture clusters, efficiency.

Аннотация: В статье рассматривается и представлены взгляды о пути развития сети шелковой промышленности, особенности управления инновационной деятельностью на предприятиях кластерной системы шелковой промышленности, этапы организации инновационных процессов.

Ключевые слова: шелководство, инновационная деятельность, этапы инновационного процесса, модели управления, шелководческие кластеры, эффективность.

KIRISH

Jahon bozori kon'yunkturasining tez fursatlar bilan o'zgarib borayotganligi, iste'molchilarning talablari o'zgaruvchanligi va xorijiy bozorlarda o'zbek ipak mahsulotlariga bo'lgan talab oshayotganligi hisobga olgan holda, ipakchilik tarmog'ini rivojlantirish, sifatli va yangi turdagi mahsulotlarni iste'molchilarga taqdim etish, shu orqali qishloq ayollarini ish bilan ta'minlash bugungi kun davr talabidir. Bugungi kunda, O'zbekiston nafaqat pilla yetishtirish bo'yicha yetakchi mamlakatlar qatorida, balki ipak mato eksportida ham dunyoda oltinchi o'rinda bo'lsa-da, tarmoqda 72 foizga yaqin mahsulot faqat birlamchi qayta ishlanib, eksportga yo'naltiriladi. Eksportning eng katta qismini ipak momig'i tashkil etib, jami eksportning 49,4 foizini tashkil etdi. Tayyor ipak mato eksporti yildan yilga oshib borsa-da, jami eksportdagi ulushi 27 foizdan iborat.

Har qanday sohani tizimli va uzluksiz taraqqiyotini ta'minlash tarmoqdagi innovatsion faollikni jadallashtirish bilan bog'liq. Chunki innovatsiya-zamonaviy iqtisodiy nazariyalarda rivojlanish manbai sifatida tan olinadi. Mahsulotni yangilash va yangi texnologiyalarni joriy etib xarajatlarni kamaytirish, mahsulot sifatini yaxshilash, qo'shimcha foyda olish innovatsion faoliyatning maqsadidir. Hozirgi kunda, ipakchilik tarmog'ida klaster tizimini joriy etilishi, fan va texnika yutuqlarini joriy etgan holda, tarmoq korxonalarida innovatsion faoliyatni boshqarishni takomillashtirib borishni taqozo etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Korxonalarda innovatsion faoliyatni boshqarish masalalari ko'plab olimlar tomonidan o'rganilgan. Xususan, Klayna-Rozenberg, R.Rosvell, Akio Morita, Fumio Kodama, MDH mamlakatlari olimlaridan A. Ye.Ivanitskaya, A.Panfilova, S.A.Samal, A. Ye.Tyulin innovatsion faoliyatni boshqarishning ilmiy-nazariy va amaliy asoslari tadqiq etilgan. O'zbekistonda korxonalarda innovatsion faoliyatini boshqaruv tizimini o'rganish bo'yicha N.Q.Yo'ldoshev, G.A. Xamdamova, A.J.Toshboyev, I.S.Ochilovlar ilmiy tadqiqot olib borganlar. Respublikamizda ipakchilik tarmog'ini rivojlantirish bo'yicha Sh.O'roqov, B.Q. Sharipov, O.Jumayev kabi olimlar ilmiy tadqiqot olib borganlar.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu maqolani yozishda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti farmonlari, qarorlari, Vazirlar Mahkamasi-ning qarorlarini, ipakchilik tarmog'idagi iqtisodiy va boshqaruv muammolari o'rganilgan, sohani rivojlantirishda o'z hissalarini qo'shgan xorijlik va O'zbekistonlik olimlarning ilmiy ishlari, o'quv adabiyotlari tahlil qilindi. Tadqiqot metodologiyasi sifatida nazariy va statistik tahlil, kuzatish kabi usullardan foydalanildi.

NATIJA VA MUHOKAMA

Ipakchilik tarmog'ini rivojlantirishdagi asosiy vazifalardan biri sifatli pilla yetishtirish bo'lsa, pillani qayta ishlash korxonalarining oldida turgan asosiy vazifa xom ipak va ipak mahsulotlari ishlab chiqarish sifat darajasini oshirishdan iborat. Hozirda xom ipak sifatini 4A sinf darajasiga olib chiqib, yaqin kelajakda bu ko'rsatkichni 6A darajasigacha ko'tarish zarur. Chunki, xalqaro bozorda 3A sinfiga mansub mahsulotning bir kilogrammi 47 dollar tursa, 4A esa 52-55 dollar atrofida, 6A sinfiga mansub mahsulotning bir kilogrammi esa 60 dollarni tashkil etadi. Xom ipak sifatini oshirish esa pillani birlamchi qayta ishlash korxonalarining daromadini oshirish imkonini beradi.

Ipakchilik tarmog'ida innovatsiyalar asosan, 3 xil ko'rinishda bo'lib, bular yangi turdagi yoki takomillashgan ipak mahsulot turi, ipak mahsulotlarini ishlab chiqish jarayoniga yangi texnologiyalarni joriy etish, biznes jarayonlarni yangicha modelda tashkil etish va boshqaruvdagi tashkiliy o'zgarishlardir. Ushbu tarmog'da innovatsiyalarni joriy etishda iqtisodiy, texnik muammolar bilan birga qo'yidagi muammolar ham mavjud bo'lib, bular:

- har bir innovatsion jarayonning o'ziga xosligi va takrorlanmasligi;
- investitsion dasturlar va innovatsion dasturlarning orasidagi tavofutni farqlay olmaslik;
- talab mavjud bo'lmagan yo'nalishda yangiliklarni yaratilishi;
- innovatsiyalarni ishlanmasini amaliyotda joriy etilmay qolishi;
- innovatsiya bo'yicha samarasiz qarorlarni qabul qilinishi;
- xodim o'zini innovatsiya bo'yicha g'oyalarni boshqalarga yetkazib berish usullarini bilmasligi;
- innovatsion g'oyalarni shakllantirishda iste'molchi ehtiyojlari inobatga olinmasligi va shu kabi boshqa muammolar.

Korxonalar strategiyasida innovatsion rivojlanishning ustuvor yo'nalishini aniq belgilash va rahbariyat tomonidan qo'llab quvvatlanishi zarur. Ipakchilik tarmog'idagi mavjud korxonalar innovatsion rivojlanishida resurslar ta'minoti nafaqat xomashyo resurslari, mehnat resurslari, moliyaviy resurslar va asosiy ishlab chiqarish texnologiyalaridan iborat bo'lishi, balki intellektual resurs, ya'ni bilim juda muhim hisoblanadi. Korxonalar korporativ madaniyatida samaradorlikni oshirishga qaratilgan innovatsiyalarga qiziqishlar, tashabbuskorlik va ma'suliyatli ruhiyat mavjud bo'lishi, innovatsiyalarni joriy etishga mas'ul shaxs tayinlanishi va innovatsion jarayonlarni tizimlashtirish kabi tashkiliy masalalar o'z yechimiga ega bo'lishi ham innovatsion rivojlanishni ta'minlaydi. Ayniqsa, innovatsion jarayon ishtirokchilarini moddiy va nomoddiy rag'batlantirish korxonani innovatsion rivojlanishidagi muvaffaqiyat kaliti hisoblanadi. Chunki, innovatsion faoliyat har bir ishtirokchidan har doimga nisbatan bilim va e'tiborni talab etadi va bu albatta o'zaro manfaatdorlik asosida bo'lishi maqsadga muvofiq.

Ma'lumki, innovatsion faoliyatni boshqarishda innovatsion jarayonlar bilan shug'ullanuvchi shaxslarni boshqarish tamoyillari, usullari va shakllari tizimidan iborat. Ipakchilik tarmog'ida innovatsion faoliyat samaradorligi, inovatsion jarayonlarni boshqarish mexanizmini shakllanganligi va mexanizmning amalga oshishi natijasida yuzaga keladi. Innovatsion faoliyatni boshqaruv mexanizmi boshqaruv vositalari va usullari yig'indisidan iborat. Boshqaruv vositasi boshqarishni amalga oshirishga yordam beruvchi normalar, me'zonlar, talablar ko'rinishida bo'lib, richag sifatida xizmat qiladi.

Ipakchilik korxonalarida innovatsion faoliyatni boshqarish jarayonlarining o'zini ikki guruhga bo'lish mumkin. Birinchi guruh, asosiy innovatsion jarayon bo'lib, bunda bozordagi talab va mavjud imkoniyatlardan kelib chiqqan holda g'oyalar shakllanadi va u ilm-fan asosida innovatsion mahsulot yoki texnologiya ko'rinishiga kelib iste'molchilarga yetib boradi. Iste'molchilarning ehtiyojlaridan kelib chiqib, bu jarayonda doimiy o'zgarishlar bo'ladi. Ikkinchisi, boshqaruv jarayonlari bo'lib, bunda boshqaruvining boshqa funksiyalari ham bajariladi. Bu jarayonlarni boshqarishda innovatsion faoliyatni boshqarish usullari va tamoyillaridan foydalanish maqsadga muvofiq (1-rasm).

1-rasm: Korxonalarda innovatsion faoliyatni boshqarish

Yangi turdagi mahsulotni ishlab chiqish jarayonining hayotiylik sikli bo'lib, u g'oyaning paydo bo'lishidan boshlab, iste'molchining ehtiyojini qondirishga qadar bo'lgan davrni o'z ichiga oladi. Bu sikl 6 ta bosqichni tashkil etib, bu bosqichlarda ipakchilik klaster rahbarlari har bir holatda muqobil qarorlar qabul qilishini talab etadi.

Birinchi bosqich, pillachilik klasterining innovatsion strategiyasi. Klaster faoliyati bo'yicha strategik qarorlar faqat korxonalar umumiy strategiyasi va strategik ishlab chiqarish dasturi sohasida qarorlar bilan bog'liq holda qabul qilinishi kerak. Shu bilan birga, ular keyingi jarayonlarga oid qarorlar uchun dastlabki shartlarni oldindan belgilaydilar. Qo'yidagi strategik qarorlar innovatsion jarayonlarni hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lib, bular qo'llaniladigan texnologiyalarni tanlash, ishlab chiqariladigan tovarlarni tanlash, ishlab chiqarish va sotish jarayonidagi hamkorlarni tanlash hamda tovar va xizmatlarni yangilash jarayonining xajmi va tezligini belgilab beradi.

Ikkinchi bosqich, talab va ehtiyojdan kelib chiqib, g'oyalar izlash va ularni baholash. Yangi g'oyalarni ishlab chiqishda innovatsion menejer turli hil usullarni qo'llay olishi hamda uni baholay olishi kerak.

Uchinchi bosqich mahsulot bo'yicha qaror qabul qilish bo'lib, bunda rahbar aynan shu mahsulot bozorda o'z o'rniga ega bo'lishi va korxonani rivojlanishiga yordam berishiga ishonch hosil qilishi kerak.

To'rtinchi bosqich, tadqiqot va ishlanmalar, texnologiyalar transferti. Bu bosqichda ilmiy muassasalar bilan hamkorlikda tadqiqotlar olib borish yoki mutaxassis xodimlarni ishga olish mumkin.

Beshinchi bosqich, ishlab chiqarishni joriy etish. Mahsulotni sinov tariqasida ishlab chiqarib, maqullangandan so'ng keng ko'lamda ishlab chiqarish jarayoni boshlash.

Boshqaruvchi uchun bu bosqichda qo'yilgan maqsadga erishishdagi mahsus tayyorgarlik va rejalashtirish asosida ishlab chiqarishni qisqa muddatlar oralig'ida joriy etishni ta'minlash juda muhimdir. Qisqa muddatda yangi turdagi mahsulotni ishlab chiqarishni joriy etish raqobatchilarga nisbatan bozorda afzallikka ega bo'ladi va korxonalar foydasini oshirishga imkon beradi.

Oltinchi bosqich, bozorga kirib borish. Innovatsion jarayon yangilikni bozorga kirib borishi bilan yakunlanadi. Innovatsion jarayonning har bir bosqichi o'ziga yarasha mablag' talab etib, boshqaruvchining vazifasi, ushbu innovatsion jarayonlarni kerakli resurslardan oqilona foydalanishni boshqarishni talab etadi.

Ipakchilik korxonalarida innovatsion faoliyatni boshqarishning asosiy maqsadlari yangi turdagi ipak mahsulotlarini ishlab chiqish, mavjudlarini takomillashtirish, korxonaning ilmiy-texnik va ishlab chiqarish faoliyatini

asosiy yo'nalishlarini aniqlash, foydalilik darajasi yuqori bo'lgan ishlab chiqarishni yanada modernizatsiyalash, tashqi bozorga xalqaro standartlarga mos bo'lgan tayyor ipak mahsulotlarini olib chiqishdan iboratdir.

Ushbu maqsaddan kelib chiqqan holda, ipakchilik tarmoq korxonalarida innovatsion faoliyatni boshqarishning qo'yidagi asosiy funksiyalarini belgilab olish mumkin:

- ipakchilik klasterlarida innovatsion maqsad va dasturlarni bozorning holati va tashqi muhit o'zgarishiga qarab doimiy ravishda muvofiqlashtirib borish;
- ozuqa bazasini tashkil etish, pillani yetishtirish, qayta ishlash hamda tayyor mahsulot ishlab chiqarish jarayoniga innovatsiyani joriy etish;
- innovatsiyalarni yaratish va joriy etishda ilmiy tadqiqot muassasalar bilan hamkorlik qilish;
- tarmoqdagi xodimlarni bilim va malakalarini oshirishda innovatsion usullarini qo'llash;
- pillachilik klasterining har bir bo'g'inida innovatsion jarayonni ta'minlash;
- innovatsion boshqaruv usullarini qo'llash asosida, strategik boshqarish va rejalashtirish funksiyalarini joriydan istiqbolga qarab o'zgartirib borish;
- korxonaning innovatsion faoliyatini takomillashtirishning barcha asosiy omillaridan foydalanish;
- ipakchilik tarmog'ida ishlab chiqarilgan mahsulotlarni iste'molchilarga taqdim etishda innovatsion usullar asosida marketing faoliyatini tashkil etish;
- o'zgarishlarni oldindan sezish va vaziyatga moslashuvchan qarorlarni qabul qilishga asoslangan boshqaruvni amalga oshirish;
- har bir boshqaruv qarorini chuqur iqtisodiy tahlil qilish.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yuqoridagi fikrlardan, innovatsiyalar - turli xil xususiyatlarga va boshqaruvga ega bo'lgan ilm-fan, ishlab chiqarish, investitsiya va mahsulotni sotish sohalarini birlashtiradi degan xulosaga kelish mumkin. Ipakchilik tarmog'ida innovatsion faoliyat faqat yangi turdagi mahsulot ishlab chiqarish emas, balki korxonalarining turli faoliyatida yangicha jarayonlarni joriy etilishi ham bo'lishi mumkin. U nafaqat texnologik ishlanmalar, balki korxonalar faoliyatini ijobiy o'zgarishlari hamda bilim o'rganish jarayonlarini boshqarishni ham o'z ichiga oladi. Tarmoqda innovatsion faoliyat moddiy-texnik, mehnat va moliyaviy resurslardan samarali foydalangan holda innovatsion maqsadlarni amalga oshirishga qaratilgan faoliyat hisoblanadi.

Hozirgi kunda tashkil etilayotgan ipakchilik klasterlarida innovatsion faoliyatni boshqarish, aynan shu tarmoqni yaxlit tizim sifatida rivojlantirish imkonini berar ekan, tarmoqning har bir bo'g'ini alohida va uzviy holda innovatsion jarayonlarni tashkil etish zarur. Ipakchilik klasterlarining asosiy maqsadi, tarmoqda tayyor mahsulotlarni ishlab chiqarish orqali qo'shilgan qiymat zanjirini yaratishdan iborat. Lekin, tarmoqdagi ishtirokchilarning moddiy manfaatini oshirish maqsadida, tarmoqning umumiy daromadini oshirishda mavjud resurslardan samarali foydalanishni yo'lga qo'yish xorij tajribalarida ham o'z samarasini bergan. Buning uchun tarmoqdagi bor imkoniyatlarni ishga solib, qo'shimcha tarmoqlarni tashkil etish kerak.

Pillachilik tarmog'ida innovatsion rivojlanishi borasidagi muammolar o'z yechimini topishida, birinchi navbatda tarmoqda innovatsion faoliyatni samarali boshqarish, ipak mahsulotlarning sifatini oshirish va tarmoqda raqobat muhitini yanada yaxshilash kabi chora-tadbirlarni amalga oshirish hal etuvchi ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining "Innovatsion faoliyat" Qonuni. O'RQ-630 sonli 24.07.2020./lex.uz
2. Иваницкая А. Е. Функциональный подход к управлению инновационной деятельностью предприятий. Диссертация к. э.н. Владимир -2014.
3. Самаль С.А. Современные методы управления инновационной деятельностью на предприятиях// Инновационные технологии в экономике. 12.10.2016. Web:http://elibrary.miu.by/journals!/item.eiup/issue.48/article.1.html
4. Тюлин А. Е. Повышение конкурентоспособности инновационно активных предприятий на основе создания и применения ключевых компетенций. Диссертация к.э.н. –Москва 2017.
5. Ochilov I.S.Klaster tizimida innovatsion samaradorlik masallalari. "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" ilmiy elektron jurnali. –№2, mart-aprel, 2019-yil
6. Jumayev O.S. "O'zbekistonda ipakchilik sanoatining rivojlanish strategiyalari samaralari". Elektron jurnal- Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot. –№8. 2023-yil.
7. "O'zbekipaksanoat" uyushmasi ma'lumotlari.

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Xondamir Ismoilov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnalning ilmiyligi:

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.